

REVISTA DE DERECHO SOCIAL

SEPARATAS

Cooperación internacional y el nuevo estatuto jurídico de las personas cooperantes: la (necesaria) mejora de sus derechos laborales y de protección social.

Óscar Contreras Hernández

ESTUDIO	COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL NUEVO ESTATUTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS COOPERANTES: LA (NECESARIA) MEJORA DE SUS DERECHOS LABORALES Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
Óscar Contreras Hernández Profesor Contratado Doctor. Universidad de Castilla-La Mancha.	
1. Cooperación internacional para el desarrollo y la ayuda humanitaria. 2. Antecedentes legales del sistema de cooperación español. 3. Normativa española de aplicación y la relación laboral de cooperación internacional tras la reforma. 3.1. Ámbito de aplicación de la ley de cooperación y del estatuto de las personas cooperantes. 3.2. Exclusiones del ámbito de aplicación e incompatibilidades con la condición de persona cooperante. 3.3. La relación laboral (común) de cooperación internacional: derechos y obligaciones de las partes. 3.4. El contrato de trabajo y el acuerdo complementario. 3.5. Régimen público de protección social. 4. Algunas conclusiones adicionales en torno al nuevo EPC.	

1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA AYUDA HUMANITARIA

En términos generales, la cooperación internacional para el desarrollo puede entenderse como el conjunto de acciones llevadas a cabo a escala supranacional por los Estados, entidades públicas y otros actores privados como las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), con el objetivo de reducir las diferencias económicas y sociales entre países y combatir los efectos de la pobreza, el hambre, los desplazamientos forzosos, la vulneración de los derechos humanos y las desigualdades presentes en los países más necesitados, en situación de conflicto o en vías de desarrollo. Pese a no estar caracterizada por una acción solidaria entre los pueblos, también entra dentro del concepto la colaboración que se produce entre países desarrollados u otros sujetos como las organizaciones intergubernamentales que, bajo una política de actuación negociada y concertada, llevan a cabo actuaciones con una finalidad concreta, como puede ser la protección del medio ambiente, promover la justicia social y el trabajo digno, la definición de preferencias comerciales, la asistencia tecnológica, la seguridad de las personas, la lucha contra el terrorismo o el desarrollo sostenible, entre otras¹. En este sentido, el ejemplo más conocido de intervención multilateral en materia de cooperación lo encontramos en los *ultra* publicitados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 que fue adoptada por los (mal) llamados ‘líderes mundiales’ el 25 de septiembre de 2015 cuando se aprobaron un conjunto de objetivos globales para luchar contra la pobreza, proteger el planeta

¹ Vid., GUEDÁN MENENDEZ, M., *Los objetivos del milenio: tomarse la cooperación verdaderamente en serio*, Dykinson, Madrid, 2005, p. 33 y GONIDEC, P.F. y CHARVIN, R., *Relations Internationales*, Editions Montchrestien, Paris, 1981, pp. 359 y ss.

y reducir las desigualdades, instando a los Gobiernos, al sector privado, la sociedad, e incluso a la ciudadanía, a colaborar para alcanzar estas metas.

En España, la Constitución Española (CE) proclama en su preámbulo la voluntad de “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos”, lo que indica que la política de cooperación forma parte del entramado institucional configurando las relaciones exteriores de nuestro país con el resto de los Estados. La política de cooperación queda circunscrita dentro de las relaciones exteriores de España en el marco de Naciones Unidas, relaciones que se impulsaron con la adhesión a la UE en 1986, con la creación en 1988 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECI); la adhesión al Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en 1991; el ingreso en los bancos regionales de desarrollo; la participación en iniciativas multilaterales sobre bienes públicos globales y regionales y el progresivo despliegue de la cooperación bilateral con distintos países. En efecto, el Estado español está supeditado a la política de cooperación de la UE y de la OCDE, cuya intervención en este ámbito es esencial al establecer, entre otros, los requisitos para que los recursos que un Estado destina a la cooperación se consideren como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)².

Las implicaciones y el tamaño de este sector resulta llamativo para quien es indocto en este ámbito. Un par de notas o apuntes que permiten contextualizar esta afirmación; en el año 2024 se contabilizan exactamente 1.015 organizaciones dedicadas a la cooperación al desarrollo registradas en la Agencia Estatal de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), que trabajan en más de 100 países, con una base social cercana a los dos millones y medio de personas³. Por su parte, en España la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el año 2022 ascendió a la cifra de 4.105 millones de euros según la información pública proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUEC), lo que representa un 0,3 % del presupuesto anual, porcentaje, eso sí, alejado del compromiso del 0,5% para el final de la legislatura (año 2027) y del 0,7% comprometido para alcanzar en el año 2030⁴.

2. ANTECEDENTES LEGALES DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN ESPAÑOL

Si bien la cooperación al desarrollo ha formado parte del ADN de la política de Estado en España desde hace al menos medio siglo, implicando a numerosas

2 DURÁN RUIZ, F.J., *La regulación de la cooperación internacional y de los cooperantes en España: la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global*, Ed. Juruá, Oporto, 2023, p. 114.

3 Cfs., AECID, *Listado de ONGD*, disponible en: <https://www.aecid.es/buscador-ongd>

4 “En cumplimiento de los compromisos multilaterales y de los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea, España destinará, al menos, el 0,7 % de la renta nacional bruta [...] a la AOD, conforme a los criterios contables acordados en el seno de la OCDE, en el horizonte del año 2030, con objetivos intermedios fijados a través de los planes directores de la cooperación española”. Artículo 1.6 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, *de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad global*.

instituciones públicas y privadas, recibiendo financiación pública (aunque insuficiente o menor que la media europea que se sitúa en torno al 0,6%) empleando a miles de personas y, en definitiva, representando un sector muy relevante en términos sociales, lo cierto es que su desarrollo legal es relativamente reciente. Su primer antecedente normativo lo encontramos en la Ley 23/1998, de 7 de julio, *de Cooperación Internacional para el Desarrollo* que supuso un hito en la profesionalización de la cooperación española, reconociendo, por primera vez, los derechos y la importancia de las personas cooperantes. Esta norma logró regular y sistematizar, dentro del ordenamiento jurídico, la política de cooperación para el desarrollo refundiendo su régimen jurídico en una sola Ley, delimitando el objeto y ámbito de aplicación y definiendo los instrumentos y modalidades de la cooperación pública en España, los instrumentos de cooperación técnica y financiera. Esta norma también llevó a cabo una distribución y asignación de competencias entre los poderes y órganos estatales con responsabilidades en la ejecución de la política española de cooperación, así como de los recursos materiales destinados a esta; reguló la cuestión del personal al servicio de la Administración del Estado en el ámbito de la cooperación y delimitó, por primera vez, el concepto y alcance de las ONGD, estableciendo además la obligatoriedad de poner en marcha un registro público de estas. Por último, incluyó por primera vez dentro del ordenamiento español, la figura del *voluntariado al servicio de la cooperación para el desarrollo*, distinguiéndola eso sí del concepto de *persona cooperante*⁵.

Esta norma fue durante casi 25 años la referencia legal en este ámbito⁶ y, al margen de ordenar la creación de organismos, herramientas, acciones y otras medidas en materia de cooperación internacional que resultaban imprescindibles impulsar y regular en España⁷, incorporó un mandato en su artículo 38.2 por el que instaba a la aprobación de un Estatuto del Cooperante en el que se fijaran derechos y obligaciones de las personas dedicadas a la cooperación, el régimen de incompatibilidades, formación, homologación de los servicios prestados y

5 Vid., Ley 23/1998, de 7 de julio, *de Cooperación Internacional para el Desarrollo*. Esta norma se ha visto revisada en varias ocasiones, no obstante, la modificación más significativa, previa a su derogación, se produjo con la llegada de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, *de la Acción y del Servicio Exterior del Estado*.

6 Algunas CCAA aprobaron sus respectivas leyes de Cooperación. A modo de ejemplo podemos citar: Ley 13/1999, de 29 de abril, *de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid*; Ley 26/2001, de 31 de diciembre, *de Cooperación para el Desarrollo* (Cataluña); Ley 3/2003, de 13 de febrero, *de Cooperación Internacional para el Desarrollo* (Castilla-La Mancha); Ley 14/2003, de 22 de diciembre, *de Cooperación Internacional para el Desarrollo* (Andalucía); Ley 4/2010, de 6 de abril, *por la que se modifica la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo* (Navarra); Ley 18/2017, de 14 de diciembre, *de la Generalitat, de Cooperación y desarrollo sostenible* (Comunidad Valenciana); Ley 10/2021, de 9 de marzo, *reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el desarrollo de Galicia*.

7 El desarrollo de la Ley 23/1998 supuso, entre otras, la puesta en marcha de diversos instrumentos de cooperación, tales como los microcréditos (2000), la conversión de deuda (2006) y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (2010), así como la creación de organismos tales como la AECE (1988) y el Consejo de Cooperación al Desarrollo (1995). El sistema de la cooperación española se completó con la creación de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas en 1998, y la Fundación Carolina en el año 2000. Por último y, a lo que más interesa a este artículo, esta ley supuso el desarrollo y aprobación (tardía) de la primera versión del Estatuto del cooperante (2006). *Cfs.*, Preámbulo de la Ley 23/1998, de 7 de julio, *de Cooperación Internacional para el Desarrollo*.

modalidades de previsión social, así como otros aspectos relativos a su régimen jurídico. Pues bien, este mandato legal se colmó a través de la aprobación, casi 8 años después, del Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se creó, por primera vez, el *Estatuto Jurídico de los cooperantes*.

La aprobación de esta última norma supuso un paso importante para el reconocimiento y la garantía de los derechos de este colectivo, especialmente en materia laboral y de previsión social e introdujo una mayor seguridad jurídica a las relaciones producidas entre los actores del sistema. Y es que estableció un marco jurídico básico (e imprescindible para luchar contra la desprotección de este colectivo) al proporcionar normativa específica para regular cuestiones esenciales como la protección laboral y social aplicable, así como otras vicisitudes de índole administrativa y fiscal consecuencia de la relación jurídica o de servicios, laboral o administrativa existente entre una persona cooperante y una entidad dedicada a la cooperación internacional. Entre otras medidas relevantes, esta norma obligó a que la Agencia de Cooperación Española concertara un seguro colectivo que proporcionara una previsión social específica (asistencia sanitaria, prestaciones por incapacidad permanente, atención psicológica o psiquiátrica durante o al finalizar su laboral, repatriación en caso de accidente o enfermedad grave, fallecimiento, catástrofe o conflicto bélico en el país o territorio de destino) dando cobertura, por primera vez, a los riesgos inherentes a la actividad de las personas dedicadas a la cooperación. Asimismo, estableció la obligatoriedad de suscribir y adjuntar al contrato de trabajo un acuerdo complementario de destino, es decir, un documento firmado por la entidad promotora de la cooperación y por la persona cooperante para informar de las condiciones de realización de la actividad y de las especiales circunstancias de su prestación en el país de destino, así como del catálogo de derechos reconocidos en el propio Estatuto del cooperante⁸.

3. NORMATIVA ESPAÑOLA DE APLICACIÓN Y LA RELACIÓN LABORAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL TRAS LA REFORMA

Tanto la Ley 23/1998, de 7 de julio, *de Cooperación Internacional para el Desarrollo* como el Real Decreto 519/2006, de 8 de abril, *por el que se establece el Estatuto de los cooperantes*, han sido hasta el año 2023 y 2024, respectivamente, las dos normas reguladoras de la cooperación internacional en España⁹. Ambas lograron poner los cimientos del sistema de cooperación español y de la profe-

8 Cfs., respectivamente, artículo 12, artículo 10.1 letra e) y artículos 5 y 6 del Real Decreto 519/2006, de 8 de abril, *por el que se establece el Estatuto de los cooperantes*.

9 A las que pueden añadirse la Ley 2/2014, de 25 de marzo, *de la Acción y del Servicio Exterior del Estado* que modificó una decena de artículos de la Ley 23/1998 e introdujo, como principio rector de la acción exterior, la cooperación internacional para el desarrollo. Sobre su tramitación parlamentaria y sobre sus carencias, *vid.*, GARCÍA PÉREZ, R., "La proyección internacional de las comunidades autónomas en la ley de la acción y del servicio exterior del Estado (LAESE): autonomía territorial y unidad de acción de la política exterior", *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, n.º. 27, 2014, pp. 4-10.

sionalización del colectivo, sentando las bases para el reconocimiento de sus principales derechos y deberes y estableciendo un marco legal específico para responder a las singularidades de este tipo de relación contractual.

La reforma de este bloque normativo se llevó a cabo, en un primer momento, mediante la aprobación de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, *de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad global* (LCDS o Ley de Cooperación de 2023)¹⁰ y, en julio de 2024, a través de la redacción y aprobación de una nueva norma, el *Estatuto de las Personas Cooperantes*, que ha derogado el Real Decreto 519/2006 y viene a dar cumplimiento al mandato legal contenido en el segundo párrafo del artículo 44 de la LCDS: la necesidad de desarrollar reglamentariamente un nuevo estatuto jurídico en el que se establezcan, entre otros aspectos, los derechos y obligaciones de las partes, las condiciones mínimas de trabajo, la formación, oportunidades de carrera profesional, acceso al sistema sanitario, apoyo en el terreno, reconocimiento de la profesión, homologación de los servicios prestados, modalidades de previsión social y régimen de incompatibilidades del personal cooperante¹¹.

Este mandato legal se ha consumado con la aprobación del Real Decreto 708/2024, de 23 de julio, *por el que se aprueba el Estatuto de las Personas Cooperantes* (EPC). De su análisis básico y comparativo respecto de la norma que deroga puede ofrecerse un primer (y fácil) titular: el nuevo EPC consolida, moderniza y amplía el conjunto de derechos y deberes de las y los cooperantes, mejorando sus condiciones laborales y su protección social. Así lo reconoce el legislador en el preámbulo del Real Decreto aprobado, indicando también que con todas las novedades incluidas se contribuye, además, a un mejor desarrollo de las intervenciones en materia de cooperación internacional de España, consideradas estas, insistimos, como parte de la Acción Exterior del Estado¹².

10 Al igual que su antecesora, esta norma ordena el régimen jurídico de la política española de cooperación para el desarrollo, estableciendo sus principios, objetivos, acciones y prioridades para el conjunto de las Administraciones Públicas, ordenando las relaciones y colaboración entre ellas y los agentes privados de la cooperación y estableciendo la estructura de gobernanza en esta materia y la organización administrativa estatal. *Vid.*, DURÁN RUIZ, F.J., *La regulación de la cooperación internacional... op. cit.*, pp. 109-124.

11 Durante la tramitación del proyecto normativo se plantearon diversas alternativas, entre ellas la de modificar el *Estatuto de los Cooperantes* vigente hasta julio de 2024, no obstante, se consideró que no resultaba aconsejable por suponer la modificación de varias normas reglamentarias en las que se recogen los elementos que afectan al registro y reconocimiento de la condición de cooperante y a sus derechos y obligaciones (Real Decreto 519/2006 y Orden AEC/163/2007). Además, y dado que se pretendía efectuar alteraciones de carácter sustancial, se consideró que la actualización no era operativa. Finalmente, se decidió abordar la redacción de una nueva norma, dando cumplimiento además al mandato de regulación de un renovado Estatuto acorde con la definición contenida en el artículo 44 de la Ley 1/2023.

12 La iniciativa legislativa para la aprobación del nuevo EPC la llevó a cabo el MAUEC junto a la AECID. Durante el trámite de audiencia e información pública del proyecto normativo efectuado entre mayo y junio de 2023 se presentaron un total de 13 alegaciones. Entre enero y febrero de 2024, los Ministerios de Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, entre otros, aportaron informes al proyecto que avalaron y permitieron mejorar su contenido. También se recabaron los informes preceptivos del Consejo Superior de Cooperación al Desarrollo y el Dictamen del Consejo de Estado, entre otros. *Vid.*, *Memoria del análisis de impacto normativo del Real Decreto 708/2024, por el que se aprueba el Estatuto de las Personas cooperantes*.

Lo cierto es que tanto la Ley de Cooperación de 2023 como el nuevo EPC persiguen, entre otros objetivos, la consolidación de una carrera profesional digna y atractiva para este colectivo a fin de asegurar la captación, retención, capacitación, especialización y promoción de los recursos humanos dentro del sistema de cooperación español en un contexto donde, como ha demostrado la experiencia previa y se acredita en los trabajos de campo elaborados por la Asociación Profesional de Cooperantes, se necesitan perfiles profesionales especializados y altamente formados y es absolutamente imprescindible reducir la precariedad del sector¹³.

Evidentemente, ésta no es una norma puramente laboral. Al igual que sucedía con la versión anterior del Estatuto del Cooperante, su ámbito de imputación normativa transita, “al menos, a través de dos órdenes jurídico-sustantivos diferentes: el laboral y el administrativo”¹⁴.

3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE COOPERACIÓN Y DEL ESTATUTO DE LAS PERSONAS COOPERANTES

La nueva LCDS dedica el Capítulo V a las personas al servicio de la cooperación al desarrollo (artículos 42 a 46). El primero de estos artículos se refiere a la participación del personal que ya se encuentra al servicio de la Administración General del Estado y que puede llevar a cabo acciones de cooperación; si bien no está aquí refiriéndose esta Ley a profesionales de la cooperación en sentido estricto, sí que incorpora una *invitación* genérica a promover la internacionalización de las Administraciones y a la creación de alianzas entre instituciones homólogas para el desarrollo de las capacidades y el fomento de la movilización de este personal, que puede pasar a desempeñar actividades de cooperación¹⁵. De conformidad con los artículos 43 y 44 de la LCDS, las personas trabajadoras (no voluntarias) al servicio de la cooperación española al desarrollo *stricto sensu* son las siguientes: en primer lugar, el personal al servicio de la AECID tanto en territorio español como en el exterior, que está conformado por personal funcionario y por laboral. En segundo lugar, el personal laboral al servicio de organizaciones internacionales o de instituciones públicas o privadas españolas (sin ánimo de lucro) o de empresas que trabajen en última instancia para entidades sin ánimo

13 Vid., ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COOPERANTES, Conocer para cuidar. Estudio diagnóstico sobre la situación de las personas profesionales de la Cooperación, op. cit., pp. 58 y 79.

14 Así lo expuso en su análisis de la versión primigenia del Estatuto del cooperante, VALDÉS DAL-RÉ, F., “Una mirada laboral al estatuto jurídico del cooperante”, *Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica*, nº. II, 17/2006, p. 32.

15 Se refiere el legislador aquí al personal que, prestando servicios para la Administración, pase a desempeñar actividad profesional en el ámbito de la cooperación al desarrollo. En la versión anterior del Estatuto (artículo 7.2 del RD 519/2006), se determinaba que, en caso de ser funcionario pasaría a situación de servicios especiales transcurridos seis meses y que, en caso de ser personal laboral, a la situación de excedencia voluntaria. Este plazo y otras especificaciones han desaparecido del EPC de 2024: el artículo 11 del RD. 708/2024 establece, sin más detalles, que para estos casos será de aplicación lo dispuesto en materia de excedencia en la normativa laboral o de función pública correspondiente.

de lucro, para realizar actividades de acción humanitaria o de cooperación para el desarrollo sostenible¹⁶.

Dicho de otra forma y en menos palabras: tras la reforma del régimen de la cooperación internacional en España entre 2023 y 2024, la relación jurídica o de prestación de servicios, laboral o administrativa del personal cooperante profesional, se puede clasificar en dos grandes grupos: 1º) relación de prestación de servicios sometida al ordenamiento jurídico laboral, cuando la entidad promotora sea de carácter privado. 2º) Relación funcional o laboral, cuando la entidad promotora de la cooperación para el desarrollo o la acción humanitaria sea una Administración pública, la AECID u otra entidad perteneciente al sector público.

FIGURA 1. Personas al servicio de la cooperación internacional al desarrollo

Fuente: Elaboración propia a partir del Capítulo V de la LCDS y artículos 2,3 y 6 del EPC.

¹⁶ El personal funcionario dedicado a la cooperación entra dentro del ámbito de aplicación de la LCDS y del EPC está sujeto a la normativa reguladora de la función pública, con las especialidades previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de *Régimen Jurídico del Sector Público*. Por su parte, el personal laboral al servicio de entidades públicas o privadas se rige por el ET y el resto de la normativa laboral. El artículo 42.2 LCDS *in fine* establece que las condiciones del personal laboral de la AECID se sujetaran al régimen que establezca su propio convenio. Consciente el legislador de su inexistencia la disp. transitoria 4ª del EPC señala que hasta que este no se apruebe, este colectivo mantendrá los mismos derechos y obligaciones ya reconocidos. En la fecha en que se redactó este artículo junto a Cora (septiembre-octubre de 2024), este convenio colectivo no existía ni se habían iniciado trámites para su negociación.

La definición de persona cooperante la encontramos en el artículo 44 de la LCDS de 2023 que establece que serán así consideradas las personas físicas, “profesionales de la cooperación”, que tengan una relación jurídica o de prestación de servicios, laboral o administrativa, por cuenta de organizaciones internacionales o de instituciones u organismos públicos o privados españoles sin ánimo de lucro o de empresas consultoras que trabajen en última instancia para entidades sin ánimo de lucro, para realizar actividades de acción humanitaria o de cooperación para el desarrollo sostenible. Esta identificación del concepto de cooperante no se ha visto alterada en lo fundamental respecto de la que incluía la Ley de Cooperación de 1998¹⁷, ahora bien, se ha ampliado el ámbito subjetivo de aplicación. Y es que, la nueva Ley de 2023 ha hecho desaparecer de la definición de cooperante el primer apartado del artículo 38 donde se venía a precisar que “son cooperantes quienes, a una adecuada formación o titulación académica oficial, unen una probada experiencia profesional y tienen encomendada la ejecución de un determinado proyecto o programa en el marco de la cooperación para el desarrollo”. Además de la eliminación de estas características que impedían, en ocasiones, adecuarse al concepto jurídico de cooperante, se ha incluido una aclaración final al artículo 44 LCDS en la que se precisa que se consideran personas cooperantes a los y las profesionales que trabajen (para realizar actividades de acción humanitaria o de cooperación) tanto para el sector privado, es decir, para ONGD, Fundaciones, Asociaciones, empresas consultoras, etc., como para el sector público (estatal, autonómico o local). Es decir, se ha eliminado el texto que circunscribía la figura del cooperante a quienes disponían de adecuada formación o titulación académica oficial, experiencia y vinculación a un proyecto de cooperación y se ha incluido, al mismo tiempo, una presunción por la que se considera cooperantes a las personas “profesionales de la cooperación” empleadas en entidades dedicadas a esta actividad¹⁸.

Se expande, por tanto, el ámbito de aplicación de la normativa reguladora de la cooperación al desarrollo y resulta previsible que en los próximos años se incremente el número de personas que figuren oficialmente empleadas en este sector. Todo ello a pesar de que, primero, no existe la categoría profesional de cooperante internacional en ningún convenio colectivo (o no hemos sido capaces de encontrarla), segundo, hasta ahora no estaba incluida dentro del sistema de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) la ocupación de las personas

17 Fruto del análisis del Estatuto de 2006, VALDÉS vino a afirmar que, “los elementos que en apariencia definen al cooperante son los tres siguientes: formativo (estar en posesión de la formación pertinente, que no tiene que ser necesariamente oficial), profesional (contar con experiencia como cooperante) y funcional (ejecutar proyectos y programas que comporten transferencia de recursos públicos a países en vías de desarrollo). De este conjunto de elementos, solo al tercero, sin embargo, cumple una función verdaderamente tipificadora”. *Vid.*, ampliamente, VALDÉS DAL-RÉ, F., “Una mirada laboral al estatuto jurídico... *op. cit.*, p. 30.

18 La eliminación, por ejemplo, del requisito de disponer de “adecuada formación o titulación académica oficial” resulta acertada, entre otros motivos, porque todavía hoy (25 años después) no existe un Grado universitario específico de cooperación internacional para el desarrollo en la universidad pública española. Solo existe en alguna universidad privada, en concreto, en la Universidad Internacional de la Rioja, que lo ha puesto en funcionamiento recientemente.

cooperantes¹⁹ y, tercero, no existe en la universidad pública española un Grado específico de Cooperación Internacional al Desarrollo²⁰.

Las definiciones de persona cooperante y de entidad promotora de la cooperación para el desarrollo que incluye el EPC de 2024 en su artículo 2 están, como no podía ser de otra forma, vinculadas (y a ella hacen referencia explícita) con las incluidas en la nueva LCDS. Ahora bien, el Estatuto las perfecciona e introduce otros elementos delimitadores, por ejemplo, en su artículo 3.1 que hace referencia al ámbito de aplicación de esta norma, estableciendo que se aplica “a las personas cooperantes [...] que se encuentren desplazadas en alguno de los países o territorios que se señalan en el presente Estatuto, siempre y cuando estén vinculadas a una entidad promotora”. Como puede verse, más allá de la necesidad de que exista una relación jurídica o de prestación de servicios, laboral o administrativa entre un profesional cooperante y una entidad promotora de la cooperación, deben concurrir otros elementos que a la postre son configuradores de la noción de persona cooperante y, también, del ámbito de imputación normativa del EPC. Estos son, el elemento funcional (la ejecución de actividades de cooperación internacional o ayuda humanitaria) y el elemento locativo o de expatriación (el lugar donde o para el que se realiza la acción debe ser un país o territorio beneficiario de ayuda al desarrollo²¹, distinto de España²²). Otro elemento que resulta una novedad respecto de la versión anterior del Estatuto es que, ahora las personas incluidas en su ámbito de aplicación tendrán la consideración de cooperantes tanto si ostenten la nacionalidad española, como si se trata de personas con nacionalidad de cualquier otro Estado, siempre que se acredite la vinculación laboral o relación estatutaria regulada por el derecho administrativo con una entidad promotora y no se trate de personal contratado localmente²³.

Una aclaración importante conectada con el ámbito subjetivo de aplicación del EPC: por su transcendencia jurídica (y aunque la LCDS si las incluye en su ámbi-

19 La Disposición Adicional 3ª del EPC insta a la creación de la ocupación de las personas cooperantes, en concreto, establece que el SEPE, “en coordinación con los servicios públicos de empleo autonómicos [...] podrá actualizar la Clasificación Ocupacional del Sistema Público Integrado de Información de los Servicios Públicos de Empleo (CO-SISPE), reflejando el perfil profesional de cooperante recogido en el Estatuto”.

20 Si bien existen estudios de posgrado, a nivel de grado, la cooperación internacional solo forma parte de los planes de estudio, como asignatura optativa, en los Grados de Relaciones Internacionales (Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona o Universidad de Alicante), de Trabajo Social (Universidad de Valencia, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Granada o UNED) y de Ciencia Política y Administración Pública (Universidad de Salamanca), entre otras.

21 Son beneficiarios de ayuda al desarrollo: 1) aquellos que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE define como beneficiarios de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD); 2) otros países de desarrollo identificados como países prioritarios en el Plan Director de la Cooperación Española o en los de las CC.AA., y 3) cualquier otro país o territorio donde se declare una situación de crisis humanitaria. Cfs., Artículo 2.3 del RD 708/2024, *por el que se aprueba el Estatuto de las Personas cooperantes*.

22 Hay que tener en cuenta, no obstante, que el EPC resulta aplicable a las personas cooperantes que se encuentran en España con carácter previo a su expatriación para planificar las acciones de cooperación o una vez finalizada la labor encomendada, para la finalización de las acciones vinculadas a esta.

23 *Vid.*, artículos 2 (definiciones) y 3 (ámbito de aplicación) del RD 708/2024, *por el que se aprueba el Estatuto de las Personas cooperantes*.

to de protección), no deben confundirse personas cooperantes con personas voluntarias dedicadas a la cooperación. Si bien, la persona voluntaria dedicada al servicio de la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo y las organizaciones que las encuadren, quedan amparadas por la Ley de Cooperación de 2023 (artículo 45) existiendo lo que el legislador ha denominado un *deber de cuidado*²⁴, este colectivo no es objeto de una relación laboral, administrativa o de servicios, sino que se vincula a las entidades de cooperación a través de “un acuerdo de incorporación, un contrato de carácter civil”, por lo que se les excluye del ámbito subjetivo del EPC (artículo 3.3 b) y de la protección otorgada por el Derecho del Trabajo²⁵. Ahora bien, su régimen jurídico se ordena en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, *de voluntariado* y en otras normas aprobadas por las CC.AA. para legislar en esta materia²⁶ y, pese a no quedar bajo el resguardo del EPC, el artículo 45 de la LCDS les reconoce algunos derechos y garantías, en concreto: 1º) a ser informados por la organización a la que estén vinculadas de los objetivos y marco de su actuación y sus derechos y deberes legales en el país en el que esta se desarrolle; 2º) a contar con un seguro que cubra los riesgos de enfermedad y accidente, los gastos de repatriación, y 3º) a firmar un acuerdo de incorporación que contemple, como mínimo, los recursos necesarios para hacer frente a sus necesidades básicas en el país de destino, así como un período de formación, si fuera necesario²⁷.

Veamos ahora quienes son consideradas empleadoras en el ámbito de la relación jurídica de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Los artículos 44 LCDS y 2.2 EPC definen como entidades promotoras de la cooperación o la acción humanitaria a aquellas personas jurídicas (públicas o privadas) sin ánimo de lucro establecidas en España y que organicen, impulsen o ejecuten acciones de este ámbito en determinados países, con independencia de la financiación, pública o privada, que reciban. Como podría deducirse de esta renovada defini-

24 “La Administración General del Estado, a través de las Misiones y Representaciones de España en los países en los que actúa la cooperación española [...], velará por todas las personas que trabajan en la cooperación de España, se trate de profesionales o de personal voluntario, entendiéndose como tales a todas aquellas personas que se hayan inscrito, en su calidad de cooperantes, o personas voluntarias en el registro de Matrícula Consular del Consulado General o Sección Consular de la Embajada de España en países prioritarios de la cooperación española [...]. Este deber de cuidado incluye obligaciones de información, protección y asistencia consular y, en su caso, la adopción de recomendaciones y otras medidas de apoyo que contribuyan a la seguridad en el terreno de dicho personal”. *Cfs.*, Artículo 46 de la Ley 1/2023.

25 DURÁN RUIZ, F.J., La regulación de la cooperación, *op. cit.*, p., 204. Igualmente, NIEVES NIETO, N., *La relación laboral de cooperación internacional*, Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 50.

26 Esta ley se aplica a las personas voluntarias, destinatarios y entidades que participan, se benefician o llevan a cabo programas de voluntariado de ámbito estatal o supraautonómico. Uno de sus objetivos es promover y facilitar la participación de la ciudadanía en actuaciones realizadas a través de entidades de voluntariado; fijar los requisitos que deben cumplir las personas voluntarias y el régimen jurídico y protector de estas acciones. *Cfs.*, artículos 1 y 2 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, *de Voluntariado*.

27 *Vid.*, artículo 45.1 de la Ley 1/2023 y, también, el apartado segundo donde establecen dos modalidades de voluntariado para la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo. La primera, el voluntariado de corta duración (hasta 6 meses) y, segunda, el voluntariado de larga duración (de 6 meses a 3 años). En este último caso, existe una obligación legal de inscribir un acuerdo de incorporación suscrito entre la persona voluntaria y la organización que debe incluirse en el registro creado al efecto por la AECID.

ción, pueden considerarse como empleadores en este sector bastantes entidades de todo tipo, ahora bien, esto no es realmente así pues no basta con cumplir estas características esenciales para ser considerada una entidad promotora de la cooperación. En el caso de las personas jurídicas de carácter privado, especialmente las ONGD que son actores fundamentales en el sistema de cooperación y principales empleadores de las personas cooperantes, solo serán consideradas como tal cuando cumplan con los requerimientos sustantivos exigidos (tener plena capacidad jurídica y de obrar, no tener ánimo de lucro y disponer de una estructura que garantice el cumplimiento de sus fines) y con el resto de los requisitos formales exigibles para su inscripción en el Registro correspondiente de la AECID²⁸ o en alguno de los registros habilitados al efecto que, con idéntica finalidad, existan en las diferentes CCAA.

En este punto también entendemos que la nueva normativa española en materia de cooperación expande (y mucho) su ámbito de aplicación pues, a diferencia de sus precedentes legales, el párrafo tercero del artículo 2.2 del nuevo EPC incluye también como entidades promotoras a las empresas consultoras que trabajen para entidades sin ánimo de lucro y los medios propios (entidades dependientes) contemplados en la Ley 9/2017, *de Contratos del Sector Público* a los que se les encarga la organización, impulso, desarrollo o ejecución de acciones de cooperación para el desarrollo sostenible o humanitarias²⁹. Quizá esta actualización suponga en la práctica una llamada a la subcontratación en cadena de los servicios de cooperación al desarrollo, circunstancia que como advierte la doctrina especializada en la materia, de cumplirse, no beneficiaría a la calidad y eficacia de la cooperación³⁰. En cualquier caso, tanto estas empresas, como todas las entidades a las que hemos aludido, serán consideradas entidades promotoras a los efectos de considerar a sus trabajadores como personas cooperantes, quedando por tanto sujetas al régimen jurídico y a todas las obligaciones impuestas por el nuevo EPC de 2024.

3.2. EXCLUSIONES DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN E INCOMPATIBILIDADES CON LA CONDICIÓN DE PERSONA COOPERANTE

Aunque no se señala así explícitamente en el EPC, las entidades promotoras de la cooperación pueden celebrar contratos de naturaleza distinta a la laboral o

28 Las ONGD que quieran inscribirse en el Registro de la AECID deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones que establece el artículo 38.2 de la Ley 1/2023 y presentar la documentación exigida en el artículo 7 del Real Decreto 193/2015, de 23 de marzo de 2023, *por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo*.

29 Esta Ley transpone al ordenamiento español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE y regula la contratación pública para garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, para buscar una mejor utilización de fondos destinados a la realización de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios. *Vid.*, RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., "La apuesta por la mejora de las condiciones laborales en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público", *Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, Vol. 20, nº. 2, 2017, pp. 25-65.

30 Así lo apunta, DURÁN RUIZ, F.J., *La regulación de la cooperación internacional... op. cit.*, p. 199.

a la administrativa para formalizar y ejecutar sus acciones. En efecto, cuando desempeñan su actividad de cooperación internacional al desarrollo, estas entidades o empresas pueden celebrar contratos de naturaleza civil o mercantil (si se trata de arrendamiento de servicios) o, incluso, disponer para su ejecución de personal voluntario o en prácticas. Ahora bien, debe quedar claro: este tipo de vínculos y las personas que pudieran eventualmente ejecutarlos, quedan al margen de la protección otorgada por el Estatuto³¹. Esta norma excluye expresamente como cooperantes a los siguientes colectivos:

- Personas contratadas localmente en el país de destino de la intervención. Esta exclusión es acorde con el Derecho internacional y con el principio de la *lex loci laboris*: el personal local que presta servicios para una entidad promotora de la cooperación se registrará por el ordenamiento jurídico aplicable en el país de ejecución, así como por las normas de derecho internacional que resulten aplicables.
- Personas que presten voluntariamente servicios en el ámbito de la cooperación³². Quedan amparadas, no obstante, por la LCDS (art. 45) y sujetas a la Ley 45/2015, sin perjuicio de su inclusión en la previsión social específica del EPC.
- Personal cooperante vinculado o dependiente de organizaciones internacionales tales como el FMI, la OIT o la OMS. Su relación jurídica se registrará por su normativa específica.
- Personas dependientes o vinculadas a cualquier iglesia, confesión o comunidad religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Igualmente, se registrarán por su normativa específica.
- Personal en prácticas formativas no laborables y personas sobre el terreno en prácticas no remuneradas.
- Personas contratadas mediante arrendamiento de servicios, es decir, personas trabajadoras por cuenta propia contratadas para prestar servicios profesionales.

31 No obstante, y pese a estar expresamente excluidos de su ámbito protector, tanto el personal voluntario como el personal en prácticas formativas no laborales deberán estar cubiertos por un seguro o garantía financiera cuando presten sus servicios en una entidad promotora de la cooperación. *Vid.*, disposición adicional 2ª RD 708/2024, *por el que se aprueba el Estatuto de las Personas cooperantes*.

32 Este colectivo queda fuera del ámbito de aplicación del ET (artículo 1.3 d), que excluye expresamente “los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad”. Como se ha apuntado, la yuxtaposición de personas trabajadoras y voluntarias en una misma organización puede ser fuente de litigios cuando ambos desempeñan las mismas o parecidas funciones y es que, siempre cabe la posibilidad de encubrir la existencia de una relación laboral por cuenta ajena bajo la apariencia de servicios prestados en régimen de voluntariado, también en este sector. *Vid.*, MANRIQUE LÓPEZ, F., y ARRIETA IDIAKEZ, F.J., “Régimen jurídico de la prestación de servicios en las organizaciones, sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, *Revista Española de Derecho del Trabajo*, nº. 164, 2014, p. 4 y, como ejemplo de esta litigiosidad, la Sentencia del TSJ de Cataluña nº. 6037, de 6 de octubre de 2003.

- Personal al servicio de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) cuando la misión para la que fue contratado no supere los seis meses de duración.

Junto a estas exclusiones, el EPC establece en su artículo 3.4 dos incompatibilidades de carácter funcional y una vinculada a incumplimientos previos de los deberes de los cooperantes. La condición de persona cooperante será incompatible, primero, con el desempeño simultáneo o la existencia previa de una relación laboral o funcionarial con una autoridad o Administración del país en el que se realiza la intervención de cooperación para el desarrollo sostenible o la acción humanitaria y, segundo, con el desarrollo de funciones en alguna entidad con ánimo de lucro, a no ser que esta sea una empresa consultora que trabaje para entidades sin fines de lucro y/o para los medios propios de las Administraciones públicas. La tercera causa de incompatibilidad es de carácter personal y es que también resultará incompatible con la condición de persona cooperante el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.1.a) del EPC de tener una conducta adecuada en el país de destino cuando, como consecuencia de ello, se haya impuesto una sanción administrativa o una condena judicial y esta sea firme³³.

3.3. LA RELACIÓN LABORAL (COMÚN) DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Podría pensarse que, debido a las excepcionales condiciones de la actividad que desempeñan las personas cooperantes (expatriadas, con la necesidad de integrarse en un entorno probablemente hostil donde hay situaciones de escasez, hambre, pobreza y con menor seguridad por la existencia de conflictos)³⁴, su relación laboral entra dentro de las consideradas en España como relaciones laborales de carácter especial. Pues bien, esta es una idea equivocada ya que esta no se encuentra tipificada como tal en el artículo 2 del ET (ni la versión primigenia del Estatuto del cooperante de 2006 ni la vigente desde 2024 han supuesto su incorporación al catálogo de las relaciones laborales especiales) y, además, no cabe la posibilidad de considerar la relación de trabajo de este colectivo como de carácter especial de conformidad con el artículo 2.1 letra l) del ET, pues la atribución de esta condición está sometida a un principio de reserva formal de ley, no habiendo sido declarado expresamente el contrato de trabajo de los y las cooperantes como

33 Dentro de los deberes de las personas cooperantes, más allá de los derivados de su relación jurídica con la entidad promotora, se encuentran los de “observar una conducta adecuada en el país o territorio de destino, respetando las leyes y usos locales y las resoluciones de las autoridades competentes, cumpliendo, en todo caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, así como cualquier otro Tratado internacional en materia de derechos humanos en el que sea parte el Estado de destino”. *Cfs.*, artículo 5.1 a) del RD 708/2024, *por el que se aprueba el Estatuto de las Personas cooperantes*.

34 Igualmente, NIEVES NIETO, N., “El régimen laboral del personal de las entidades no lucrativas”, *Revista Española del Tercer Sector*, núm. 21, 2012, p. 165.

de naturaleza especial, ni por el ET, ni por la LCDS, ni por otra norma con rango suficiente para ello³⁵. En efecto, en la ordenación de esta relación laboral, no opera el Estatuto jurídico como norma especial (preminente) de la norma general (el ET), sino que se produce una relación de complementariedad y, a todo lo dispuesto en esta última (y en el resto de las normas laborales aplicables) se añaden los derechos, garantías y obligaciones establecidas en el EPC.

En consecuencia y debido a que las personas cooperantes contratadas por entidades promotoras a través de un contrato de trabajo son consideradas por el legislador, a todos los efectos, como objeto de una relación laboral común, tienen reconocidos los derechos y obligaciones “generales” que otorga el ordenamiento jurídico-laboral a todas las personas trabajadoras³⁶ y, adicionalmente, unos derechos y deberes “específicos” (contenidos en el EPC) que le corresponden por ejecutar la actividad laboral de cooperación al desarrollo o de ayuda humanitaria en un país o territorio destinatario de esta. Es decir, este colectivo goza de una tutela reforzada y especiales garantías en el desempeño de su prestación laboral, de forma que, las entidades promotoras deberán garantizarles los derechos contenidos en el artículo 4 del EPC. Así, y sin perjuicio de los derechos que les corresponden de conformidad con las disposiciones legales aplicables a la ciudadanía española en el exterior³⁷, con la normativa de función pública y otra de general aplicación a la relación laboral, tienen reconocidos, entre otros, los derechos a:

- La negociación colectiva, de acuerdo con lo establecido en la CE, en la legislación laboral y en el contrato de trabajo. Esta dicción no estaba incluida en el elenco de derechos específicos de las personas cooperantes. No obstante, en la práctica, una parte de las personas cooperantes están sujetas a diversos convenios colectivos de empresa (los de las ONGD, que son numerosos), a otra parte se les vienen aplicando los convenios colectivos de Intervención Social, Oficinas y Despachos y Administraciones Públicas, entre otros³⁸.

35 Así, VALDÉS DAL-RÉ, F., “Una mirada laboral al estatuto jurídico... *op. cit.*”, p. 37: “la relación laboral concertada por los cooperantes ha de ser calificada, a todos los efectos, como relación laboral común”.

36 Entre otros, los contemplados en el artículo 4 del ET: el derecho de libre sindicación; de negociación colectiva y huelga, derecho de información, consulta y participación en la empresa; derecho a la promoción y formación profesional; a no ser discriminadas directa o indirectamente; a la integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales; al respeto de la intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo; derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada o establecida; al ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato de trabajo.

37 Entre otros, el derecho a la asistencia y protección consular de las Misiones Diplomáticas de España en el país donde se encuentren realizando su labor. También gozarán de los derechos y prerrogativas establecidos en su favor en los Acuerdos de Amistad y Cooperación y en las Comisiones Mixtas que acuerde España con los países en los que desarrollen su actividad al objeto de facilitar la labor de las personas cooperantes. *Cfs.*, art. 5 Ley de la Ley 40/2006 y art. 46 de la Ley 1/2023.

38 Así, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COOPERANTES, Conocer para cuidar. Estudio diagnóstico sobre la situación de las personas profesionales de la Cooperación., *op. cit.*, pp. 35 y 36.

- Disfrutar de la conciliación de la vida familiar y profesional durante el ciclo de vida laboral como cooperante, según la legislación laboral española (artículo 37 y 34.8 ET).
- Recibir formación accesible y adecuada antes de su incorporación efectiva en el país de destino. Si bien se hace alusión a este derecho en la letra e) del artículo 4.1 del EPC, posteriormente en el artículo 14.1 se reitera, estableciendo expresamente que “las personas cooperantes recibirán formación previa a la incorporación efectiva al puesto de trabajo en terreno. Dicha formación, que computará como horas de trabajo retribuido, tendrá una carga lectiva que garantice una formación suficiente y de calidad”. Las entidades promotoras deberán entregar un certificado donde se incluirán las horas lectivas, los contenidos tratados y el grado de aprovechamiento, siendo incorporado al expediente laboral o al de personal empleado público de la persona cooperante.
- Recibir información sobre los aspectos contemplados en el “acuerdo complementario de destino” (artículo 10 del EPC) y sobre los riesgos identificados y las políticas, estándares y procedimientos de seguridad de la entidad promotora.
- Percibir un salario acorde con el tipo de entidad para la que se prestan los servicios, de forma puntual e íntegra.
- El abono de los gastos propios y, en su caso, el de sus familiares, en los que se haya incurrido para: 1º) obtener permisos necesarios de residencia y trabajo en el país de destino; 2º) pagar tasas de vacunación internacional; 3º) pagar los viajes de expatriación y repatriación al lugar de residencia; 4º) sufragar el traslado de bienes muebles al lugar de destino y al de regreso; 5ª) para realizar un viaje anual a España.
- Una retribución complementaria o al reembolso de un porcentaje de los gastos incurridos, destinado a los costes de residencia en el país de destino, incluido el alquiler de una vivienda y de escolarización obligatoria de sus descendientes, en un centro educativo de características similares a los existentes en España.
- Recibir un certificado que acredite el tiempo y funciones desempeñadas como personas cooperantes, con el contenido al que se refiere el artículo 16 del EPC, que establece que, para facilitar la reincorporación al mercado laboral, las personas cooperantes recibirán un certificado de la duración de los servicios prestados, el puesto o puestos de trabajo y las principales tareas realizadas en cada uno de ellos. En este punto, cabe añadir que, las entidades promotoras deben promover acciones que favorezcan la reincorporación al mercado laboral en el retorno, fomentando procesos de actualización profesional mientras perviva la relación laboral. Por otra parte,

pero conectado con el apoyo al retorno (artículo 15 EPC), a las personas cooperantes les será de aplicación la Ley 40/2006, en concreto el artículo 1.3 que incluye un mandato que insta al Estado y a las CCAA a facilitar la integración social y laboral de los y las cooperantes que decidan retornar a España.

- La reincorporación al mismo puesto o uno del mismo grupo profesional y funciones en los casos en que han sido enviadas para realizar tareas de cooperación por una entidad con la que mantiene una vinculación laboral o administrativa en España y esta haya sido la entidad promotora de la cooperación para la que ha realizado trabajos en el exterior.

En teoría, estos nuevos o renovados derechos mejorarán la situación de las personas cooperantes, ahora bien, su materialización depende, en gran parte, del efectivo reconocimiento por parte de las entidades empleadoras promotoras de la cooperación³⁹ que, por cierto, disponen de un plazo de adaptación de un año desde la entrada en vigor del nuevo EPC para dar cumplimiento a todo lo dispuesto en su articulado, especialmente, a lo relativo a sus obligaciones como entidades de la cooperación⁴⁰. Es decir, que el nuevo régimen de garantías, derechos y deberes específicos contemplado en el EPC (recuérdese, adicionales al resto del ordenamiento jurídico-laboral español) solo será plenamente exigible desde el 25 de julio de 2025.

En relación con los deberes que deben cumplir las personas cooperantes en el marco de su relación de trabajo hay que señalar que, junto a las todas las obligaciones derivadas de su relación jurídica con la entidad promotora contenidas en todo el ordenamiento laboral español y/o de sector público, que resulta de general y preponderante aplicación, el EPC en su artículo 5 establece que las personas cooperantes deberán 1º) observar una conducta adecuada en el país

39 Del estudio diagnóstico sobre la situación de las personas cooperantes efectuado por la APC, en relación con determinadas condiciones de trabajo, en concreto, los complementos laborales recibidos de sus empleadores (ayuda de vivienda, ayudas por hijos, ayudas de viaje anual por vacaciones o para la formación continua) estos fueron valorados en su gran mayoría como pésimos, malos o regulares, *Cfs.*, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COOPERANTES, *Conocer para cuidar. Estudio diagnóstico sobre la situación de las personas profesionales de la Cooperación.*, *op. cit.*, pp. 32 a 34.

40 Sin perjuicio de otras obligaciones de las entidades promotoras y de las que correspondan cuando sean una Administración o Entidad Pública, entre ellas el deber de cuidado (artículo 46 LCDS), estas deberán cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones específicas que afectan a la relación laboral de cooperación: 1) comunicar a la AECID el listado de las personas que se encuentren desplazadas sobre el terreno con las que mantienen una relación jurídica o de prestación de servicios, laboral o administrativa; 2) depositar, en el registro correspondiente, una copia básica del contrato de trabajo y del acuerdo complementario de destino (así como sus posibles actualizaciones) dentro de los 20 días siguientes a su firma y antes de la partida al destino; 3) informar por escrito a la persona cooperante del alcance del acuerdo complementario, de las recomendaciones de viaje emitidas por el MAUEC y de sus derechos contenidos en el EPC; 4) prever medidas accesibles de formación, información y sensibilización, así como de protocolos necesarios para la prevención y respuesta frente a situaciones de acoso laboral, acoso y agresiones sexuales y frente a otras formas de acoso o discriminación; 5) establecer un registro de la jornada de acuerdo con la normativa vigente; 6) realizar el tratamiento de datos personales de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018. *Cfs.*, artículo 9 del RD 708/2024.

o territorio de destino, respetando las leyes y usos locales y las resoluciones de las autoridades competentes. En caso contrario, como ya hemos visto se puede perder la condición de cooperante, con las posibles consecuencias inherentes, es decir, la extinción del contrato de trabajo; 2º) respetar los principios éticos y normas de conducta establecidas por la entidad promotora; 3ª) notificar su llegada y proceder a la inscripción de la persona cooperante y las personas dependientes de esta, en el plazo máximo de dos meses, en el Registro Consular del Reino de España acreditado ante el país de residencia; 4º) informar de su llegada a la Oficina de la Cooperación Española competente para el país de destino, cuando exista, al objeto de informar de la labor y tareas asignadas; y 5º) cumplir y aceptar las políticas y procedimientos de seguridad establecidos por la entidad promotora.

Poco que añadir en este punto pues, estos deberes “específicos” son coherentes con la relación jurídica y la situación laboral o administrativa de las personas cooperantes. De hecho, salvo la dicción al respeto de los principios éticos, políticas, protocolos de seguridad y normas de conducta establecidas por la entidad empleadora (que, como novedad, también deberán cumplir el cónyuge y/o familiares para el acceso a los derechos reconocidos en el EPC), el resto ya estaban contemplados en la versión original del Estatuto jurídico de las personas cooperantes, siendo eso sí, relevante la incorporación del apartado 3 al artículo 5 EPC que hace referencia a la posible pérdida de la condición de cooperante por la no observancia de una conducta adecuada en el país o territorio de destino de conformidad con el régimen disciplinario de los convenios, pactos o acuerdos que le sean de aplicación. Por sus consecuencias para las personas cooperantes (la pérdida de su condición profesional) cabe esperar que esta nueva causa de incompatibilidad sea objeto de litigiosidad en el futuro. Solo cabe apuntar aquí que el Estatuto jurídico del cooperante de 2024 no contiene ninguna especialidad relativa a la suspensión y extinción de la relación laboral de los profesionales de la cooperación, estando por tanto sujetas a lo dispuesto en el ordenamiento general, es decir, a los artículos 45 y 47 a 56 del ET⁴¹.

3.4. EL CONTRATO DE TRABAJO Y EL ACUERDO COMPLEMENTARIO

Como no podía ser de otro modo, pero así viene establecido en el artículo 7 del EPC, la relación contractual entre el personal cooperante (laboral) y la entidad promotora de la cooperación para el desarrollo o de la acción humanitaria (en caso de trabajar para una entidad de carácter privado), se ajustará necesariamente a la regulación y requisitos que, para las distintas modalidades de contrato de trabajo, estén establecidos en la legislación laboral española (artículos 6 a 21 del

41 *Vid.*, al respecto, sentencia del TSJ de Andalucía, de 10 de octubre de 2018 (rec. 3143/2017); auto del TSJ de Madrid, de 20 de noviembre de 2012 (rec. 2914/2011) y/o, sentencia del TSJ de Madrid, de 25 de marzo de 2011 (rec. 3999/2010), en las que los fundamentos y motivación jurídica en supuestos de sanciones, suspensiones y despidos, se circunscriben exclusivamente al ET.

ET). Con independencia de la duración, el contrato deberá formalizarse siempre por escrito⁴². Se advierte expresamente en el apartado segundo del artículo 7.1 del EPC, que el proyecto de cooperación se entenderá como unidad en toda la duración de sus fases de formulación, planificación, ejecución y evaluación. En efecto, podría entenderse que el proyecto (considerado de forma genérica) es determinante en este sentido y podría servir, en su caso, para ofrecer una causa justa de temporalidad contractual por proporcionar certeza acerca de la fecha definitiva de finalización. No obstante, a partir de la reforma laboral de 2021, el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido y el contrato de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora, de forma que, en el caso de formalizar contratos de duración determinada, se habrá de especificar con exactitud el objeto y la causa que justifique la temporalidad, debiendo exponer con precisión el motivo habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista (artículo 15 ET).

Con la eliminación del contrato por obra o servicio determinado, fórmula muy habitual en la contratación de las personas cooperantes⁴³, y con la limitación temporal de los contratos de duración determinada por circunstancias de la producción (6 meses ampliables a un año por convenio colectivo cuando la causa sea imprevisible o 90 días al año cuando la causa sea ocasional, previsible y de duración delimitada) no parece practicable la utilización ajustada a derecho de las vigentes modalidades de contratación temporal (salvo el contrato para la sustitución de la persona trabajadora) en el ámbito de la cooperación internacional, al menos, para los proyectos de más de un año o aquellos de una duración incierta, como son los vinculados a la consecución de un resultado o al alcance de metas concretas.

En este sentido, es previsible que las entidades promotoras (entre ellas, las entidades privadas que desarrollan proyectos de cooperación) sustituyan la utilización masiva del derogado contrato por obra o servicio determinado por la utilización del contrato fijo-discontinuo (artículo 16 ET)⁴⁴. Y es que este contrato puede resultar idóneo para formalizar una relación laboral cuyo objeto es, precisamente y entre otros, la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades de temporada y/o el desarrollo de aquellos que tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. De otra forma, el

42 El párrafo segundo del artículo 8.2 ET, determina que deberán constar por escrito los contratos de trabajo de los “trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero”. En caso contrario se presumirán, salvo prueba en contra, celebrados por tiempo indefinido y a jornada completa.

43 Así, DURÁN RUIZ, F.J., La regulación de la cooperación internacional... *op. cit.*, p., 216: este contrato “se ajustaba bien a la contratación de una persona para prestar servicios en un proyecto de cooperación con una duración estimada, pero incierta, que podía incrementar su duración al finalizar abruptamente por situaciones de inestabilidad o catástrofes en la región o país donde se desarrollaba el proyecto”.

44 Un buen ejemplo del uso indebido en el ámbito de la cooperación internacional (contratación temporal fraudulenta por utilizar este contrato para cubrir necesidades permanentes) puede verse en la sentencia del TSJ de Andalucía, de 10 de octubre de 2018 (rec. 3143/2017).

uso fraudulento de los contratos de contratos temporales por circunstancias de la producción (por la superación de la duración máxima y/o el encadenamiento de dos o más contratos más allá de los 18 meses durante un plazo de 24 meses) supondrá para las personas cooperantes adquirir la condición de trabajadoras fijas de conformidad con el artículo 15.5 del ET y un incumplimiento de una de las obligaciones generales de las entidades promotoras, en concreto, el uso adecuado a derecho de las modalidades de contratación laboral vigentes.

En el ámbito de la contratación laboral para colaborar en proyectos de cooperación internacional, con independencia de la duración, régimen aplicable y modalidad contractual utilizada, se deberá también realizar, firmar y añadir a los documentos que formalicen la relación laboral un “acuerdo complementario de destino” entre la persona cooperante y la entidad promotora para la realización de la prestación. Este puede definirse como un instrumento jurídico y documental encaminado a proporcionar una mayor seguridad jurídica a la persona cooperante fruto del reconocimiento explícito de un catálogo de derechos que debe garantizar el empleador. De conformidad con el artículo 10.2 del EPC y con el modelo oficial proporcionado por la AECID tras la reforma legal del sistema de cooperación entre 2023 y 2024, este documento contendrá, como mínimo, la siguiente información:

El país o territorio y lugar donde deba la persona cooperante desempeñar su labor y donde se ubique el establecimiento o centro de trabajo.

- Descripción de las funciones a realizar y nombre de la intervención y fases en las que la persona cooperante será adscrita.
- Fecha de inicio de la prestación de servicios y fecha estimada de finalización⁴⁵.
- Indicaciones médicas específicas, especialmente de vacunación, que debe adoptar la persona cooperante, antes, durante y después de la ejecución de su prestación, así como los servicios hospitalarios y de asistencia médica más próximos al lugar de destino.
- Régimen de horarios, vacaciones, viajes al exterior y permisos aplicables, así como el procedimiento a seguir para su aplicación, de acuerdo con los convenios de aplicación.
- Normas de seguridad en el lugar de trabajo, plan de seguridad y posibles actuaciones o recursos en materia de seguridad, incluidas actividades de formación.

45 Señala el EPC que, en el supuesto de que la fecha de finalización pudiera estar sujeta a cualquier contingencia no prevista en la intervención, el acuerdo especificará que la finalización le será comunicada con una antelación mínima de un mes. En este caso, cabe entender que podría no informarse, en la fecha de firma del acuerdo, de la fecha de finalización, lo que plantea, a nuestro juicio, una posible contradicción o vulneración de lo dispuesto en materia de duración máxima del contrato de los contratos de duración determinada, pudiendo concurrir la presunción de que el contrato se celebra por tiempo indefinido.

- Información sobre los trámites administrativos a realizar en el lugar de destino, especificando qué documentación será facilitada por la entidad antes de su partida.
- Concreción de las retribuciones salariales y extrasalariales con detalle de las percepciones, en metálico o en especie, que procedan (compensaciones, dietas, ayudas, indemnizaciones o suplidos por gastos o por cualquier otro concepto).
- La moneda en la que se pagarán las retribuciones y demás percepciones económicas, así como su contravalor en euros (si esta no es la moneda de pago).
- Transcripción de sus derechos y deberes (contenidos en los artículos 4 y 5 del EPC).
- Información sobre las condiciones del seguro, incluidas las de repatriación de la persona cooperante y sus familiares, hasta primer grado de consanguinidad.
- Información sobre los datos de contacto públicos de la Misión Diplomática de España, así como de la Oficina de la Cooperación Española de la AECID, si la hubiera.

Hay que resaltar la necesidad de informar en el acuerdo complementario de la fase y nombre de la intervención en las que se circunscribirá la actividad de la persona cooperante, así como sus funciones a realizar (letra b del artículo 10.2 EPC). En este punto, antes solo se hacía mención a la necesidad de informar de la “descripción del proyecto o programa a cuya colaboración se destina al cooperante” por lo que, en este sentido, el acuerdo complementario permitirá dotar al vínculo de mayor concreción y seguridad jurídica. También la mención a los convenios colectivos como fuente reguladora, del régimen de horarios, vacaciones, viajes al exterior y permisos aplicables a las personas cooperantes. Si bien esta mención es una novedad que debe calificarse como positiva, hay que advertir, sin embargo, que apenas hay registrados convenios que regulen la cooperación internacional al desarrollo en el Registro Público de Depósito de Convenios Colectivos (REGCON)⁴⁶. Aunque sí que existen convenios colectivos de las ONGD, así como otros de general aplicación, entre ellos, los de acción e intervención social⁴⁷, el de Oficinas y Despachos o el del personal laboral de la Administraciones General del Estado que, en la medida en que desarrollan actividades de cooperación internacional al desarrollo, pueden resultar aplicables.

46 Si está registrado, por ejemplo, el Convenio colectivo de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, suscrito el 24.05.2022 y publicado en el BOP de Sevilla núm. 150, de 1.07.2022.

47 *Vid.*, Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2022-2024, suscrito el 7 de julio de 2022 y publicado en el BOE núm. 259, de 28 de octubre de 2022, donde se establece que queda incluida dentro de su ámbito funcional, “la Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo”, y se hace mención expresa a las personas cooperantes en el artículo 51 (retribuciones) y al “Estatuto del Cooperante” en su artículo 10 (como fuente de derecho supletorio).

Las entidades promotoras de la cooperación, están obligadas a remitir al Registro de ONGD de la AECID, mediante su presentación por registro electrónico general y en el plazo de 20 días hábiles desde su firma, una copia del contrato de trabajo suscrito con la persona cooperante, así como el acuerdo complementario de destino, donde, como hemos visto se informa del lugar en el que cooperante ejerce su trabajo, en qué proyecto participa y cuáles son sus condiciones (artículo 9 EPC). De esta forma, además, la AECID podrá conocer cuál es su situación y podrá llevar a cabo, de oficio y con mayor facilidad, las actuaciones necesarias para comprobar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las entidades promotoras⁴⁸.

3.5. RÉGIMEN PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Las personas cooperantes, en función del tipo de relación de trabajo que les vincule con la entidad promotora de la cooperación y sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales que pudieran resultar de aplicación, así como con las particularidades previstas para los supuestos de prestación de servicios en el extranjero, accederán o mantendrán la relación de afiliación y aseguramiento en el régimen público de protección social que corresponda en España (Régimen General de la Seguridad Social o Régimen Especial del personal funcionario 'clases Pasivas-Mutualismo Administrativo')⁴⁹. Ahora bien, los riesgos a los que se enfrenta este colectivo sobre el terreno son extraordinarios y muchos de ellos no están cubiertos por el sistema público de Seguridad Social español. Consciente de ello, el legislador no ha obviado esta necesidad y establece que, cuando la acción protectora otorgada por estos regímenes no cubra suficientemente alguno de los riesgos a los que se hace referencia en el apartado j) del artículo 4.1 EPC⁵⁰, la entidad promotora, con independencia de sus deberes en materia de Seguridad Social respecto de las personas cooperantes (afiliación, alta y cotización), tendrá la obligación de suscribir las pólizas de seguro que los cubran, o bien adherirse al seguro colectivo de vida y salud

48 Así viene establecido en el nuevo artículo 16 del RD 193/2015, añadido a esta norma por el nuevo EPC. *Cfs.*, disposición final 1ª del RD 708/2024.

49 Estas personas pasan a la situación de asimilada al alta, de forma que mantienen la obligación de cotizar mientras permanezcan prestando servicios en el país de destino y se producen especialidades en materia de asistencia sanitaria e incapacidad temporal. *Cfs.*, artículo 166.3 de la LGSS y Orden ISM/835/2023, de 20 de julio, *por la que se regula la situación asimilada a la de alta en el sistema de la Seguridad Social de las personas trabajadoras desplazadas al extranjero al servicio de empresas que ejercen sus actividades en territorio español* (BOE nº. 174 de 20 de julio de 2023).

50 Fallecimiento e invalidez permanente, en cualquiera de sus grados; atención sanitaria, gasto farmacéutico y medicina preventiva en condiciones similares a la cobertura a que se tiene derecho en España; atención psicológica o psiquiátrica (durante el ejercicio de sus funciones y como consecuencia de estas, una vez finalizada su labor); reconocimiento médico específico, al menos una vez al año y a su regreso a España; repatriación en caso de accidente o enfermedad grave, riesgo durante el embarazo y maternidad, cuando las condiciones sanitarias de la región o país de destino así lo aconsejen, fallecimiento, catástrofe o conflicto bélico o situación análoga; repatriación temporal por fallecimiento de un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad. *Cfs.*, artículo 4.1 j) del RD 708/2024.

de carácter voluntario concertado por la AECID y contemplado en el artículo 13 del EPC⁵¹.

En comparación con su precedente legal, el EPC 2024 incorpora las siguientes situaciones a las que debe darse cobertura por parte de la entidad promotora de la cooperación: atención sanitaria en las estancias temporales en España cuando estas no estén cubiertas por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, *de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud*; reconocimiento médico específico, al menos una vez al año (anteriormente solo se contemplaba una vez se regresaba a España); repatriación en caso de riesgo durante el embarazo y maternidad o cuando las condiciones sanitarias de la región o país de destino así lo aconsejen (antes solo en caso de accidente, enfermedad grave, fallecimiento, catástrofe o conflicto bélico) y; repatriación temporal por fallecimiento de un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad. Asimismo, y dentro de la protección social específica de las personas cooperantes, hay que destacar que estas quedan incluidas dentro del régimen de indemnizaciones del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, *sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones de paz y seguridad*, de conformidad con la disposición final 2ª de la Ley 1/2023, que ha modificado este Real Decreto-ley para incluirlas expresamente en su ámbito de aplicación.

En lo relativo a la ampliación del ámbito subjetivo de la protección social, el nuevo Estatuto jurídico ha supuesto el reconocimiento del derecho a una previsión social específica no solo a la persona cooperante, sino también a su cónyuge o persona con la que mantenga una relación análoga, sus descendientes, así como de sus ascendientes en el caso en que dependan de la persona cooperante, en ambos casos, hasta primer grado de consanguinidad o afinidad. Esta era una de las reivindicaciones más acuciantes del colectivo que se ha visto colmada con esta ampliación, respondiendo a una de las necesidades más básicas que deben tener cubiertas las personas cooperantes, una previsión social suficiente que, además, se extienda a sus familiares.

4. ALGUNAS CONCLUSIONES ADICIONALES EN TORNO AL NUEVO EPC

Del análisis jurídico de las reformas legislativas impulsadas entre 2023 y 2024 puede decirse que es previsible, en la práctica, una mejora en la profesionalización y en las condiciones laborales y de protección social de quienes se dedican a la cooperación internacional para el desarrollo y la ayuda humanitaria. El nuevo EPC, se presenta como una respuesta adecuada a las demandas de un colectivo

51 El EPC determina que podrán beneficiarse de una cofinanciación del 50% del seguro de salud las ONGD (inscritas en el Registro de la AECID), las CCAA y resto de administraciones y entidades públicas (siempre que hayan suscrito convenio con la AECID) y, también, las personas dependientes o vinculadas a cualquier iglesia, confesión o comunidad religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuando estas ejecuten proyectos de cooperación financiados por la AECID o por las CCAA que hayan suscrito convenio con la AECID.

que, hasta la fecha, estaba insuficientemente protegido, especialmente en términos de estabilidad contractual, seguridad en el empleo y cobertura frente a algunos riesgos laborales específicos. Amplía el ámbito subjetivo de aplicación, eliminando barreras que restringían la definición de “persona cooperante” a perfiles con titulación oficial y experiencia acreditada. Esta decisión supone un acierto, pues permite reconocer a un mayor número de profesionales, tanto del sector público como privado, que operan en este ámbito. Con ello, se adapta la normativa a la realidad del sistema de cooperación español, caracterizado por su pluralidad de actores y su necesidad de contar con perfiles diversos y altamente especializados. No obstante, este cambio plantea también un reto importante: asegurar la igualdad de derechos laborales entre personas cooperantes que, pese a compartir objetivos profesionales, pueden estar vinculadas a entidades promotoras muy dispares en términos de estructura, recursos y capacidad de negociación colectiva, con lo que ello supone.

La reforma acometida amplía y matiza el conjunto de derechos específicos para las personas cooperantes, yendo más allá de las garantías establecidas en el ET y en el resto del ordenamiento jurídico laboral español. Estos nuevos derechos responden a las exigencias del trabajo en el extranjero (en entornos de especial dificultad) y a las especiales condiciones a las que se enfrentan las personas cooperantes, tales como la retribución complementaria para gastos de vivienda y escolarización en el país de destino, el derecho a formación previa y el reembolso de gastos de expatriación y repatriación. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá en gran medida de la capacidad (y voluntad) de las entidades promotoras para implementarlas, lo que supone un desafío para las ONGD más pequeñas que pueden tener dificultades para cumplir con estas obligaciones. Aquí, la intervención de la AECID será crucial para garantizar que las condiciones laborales y sociales de los cooperantes se respeten de manera homogénea en todo el sector.

El EPC refuerza la naturaleza laboral común de la relación entre personas cooperantes y entidades promotoras, alejándose de cualquier posibilidad de considerar esta actividad como una relación laboral de carácter especial *ex. artículo 2.1 ET*. Esta ordenación garantiza la aplicación plena de todo el ordenamiento jurídico-laboral de forma preeminente. En este sentido, resulta previsible que se produzcan dificultades prácticas en cuanto a las modalidades contractuales utilizadas. La reforma laboral de 2021 limitó las modalidades de contratación temporal, lo que dificulta la adaptación de los contratos de duración determinada a un sector donde la temporalidad es elevada, debido a la naturaleza limitada e incierta de muchos proyectos de cooperación. A este respecto, la previsión de utilizar el contrato fijo-discontinuo puede ser una solución viable para las entidades promotoras, pero su implementación requiere un cambio cultural en la gestión de los recursos humanos en un sector acostumbrado a la flexibilidad contractual.

En el ámbito de la protección social, el nuevo EPC introduce importantes avances, especialmente a través del seguro obligatorio en caso de no tener cubiertos los riesgos por el sistema de protección social público. La cobertura se amplía e incluye, por primera vez, a los familiares de las personas cooperantes. Así, la mejora de la previsión social supone garantizar en mayor medida la protección frente a los riesgos inherentes a la actividad de cooperación en el extranjero, como la repatriación en caso de conflicto bélico, enfermedad grave o fallecimiento. La extensión de esta cobertura a los familiares es un logro notable, pues reconoce el impacto que las condiciones de trabajo de los cooperantes tienen en sus entornos familiares. No obstante, se echa en falta quizá algo más claridad en cuanto al alcance y a la financiación de estas coberturas, especialmente para entidades promotoras con recursos limitados, lo que puede crear desigualdades dependiendo de la capacidad económica de los empleadores y de los seguros concertados.

Una de las medidas más acertadas es el perfeccionamiento del acuerdo complementario de destino, un documento, recuérdese, que debe acompañar al contrato de trabajo y que recoge las condiciones específicas de la prestación en el extranjero. Su consolidación y mejora representa un importante avance en términos de transparencia y previsibilidad de las condiciones laborales. Sin embargo, la efectividad de este instrumento en ocasiones depende de su correcta implementación y supervisión por parte de la AECID, así como de la colaboración activa de las entidades promotoras para evitar que se convierta en un mero trámite burocrático sin impacto real en la protección de los derechos de las personas cooperantes.

El nuevo EPC, no obstante, presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, la exclusión de su ámbito de aplicación de colectivos como el personal voluntario y los trabajadores locales contratados en los países de destino, así como la ambigüedad en el tratamiento de las relaciones contractuales con empresas consultoras. Estas circunstancias implican dejar fuera de la protección jurídica a un número significativo de personas voluntarias de las ONGD que, en la práctica, desempeñan funciones similares a las de los y las profesionales cooperantes. Esta exclusión es comprensible desde un punto de vista formal, ya que se trata de colectivos con vínculos jurídicos de naturaleza distinta, pero plantea un problema de equidad y justicia social que, entendemos, debería ser abordado en futuras reformas.

En cuanto a la estabilidad laboral del colectivo más allá de su actividad como cooperantes, si bien el nuevo Estatuto intenta garantizar la reincorporación al mercado laboral tras el retorno a España, lo cierto es que las medidas previstas (básicamente la certificación de servicios prestados y el derecho a la reincorporación en ciertos supuestos) nos resultan insuficientes para abordar la realidad de muchos y muchas cooperantes que se enfrentan a dificultades para encontrar

un empleo estable y bien remunerado tras finalizar su misión en el extranjero. Como bien refleja la Asociación Profesional de Cooperantes, este es un problema estructural que afecta a todo el sector y que requiere de un enfoque integral que combine medidas de apoyo al empleo con políticas activas de formación y reciclaje profesional durante y después de la expatriación.

En cualquier caso, la reforma del sistema de cooperación aprobada representa un cambio de paradigma en la gestión de la carrera profesional de los cooperantes, al reconocer la necesidad de crear un entorno laboral atractivo y profesionalizado que permita captar y retener talento en un sector que se enfrenta a una competencia creciente por perfiles especializados. La consolidación de una carrera profesional digna y la mejora de las condiciones laborales son objetivos fundamentales para asegurar la sostenibilidad del sistema de cooperación español y para garantizar que las personas cooperantes puedan desarrollar su labor en condiciones de seguridad y estabilidad.

En fin, tanto la LCDS como el EPC constituyen un avance importante en la protección de los derechos de este colectivo, pero su éxito dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del Estado y de las entidades promotoras para adaptarse a sus exigencias. Será necesario un seguimiento constante por parte de la AECID y una evaluación rigurosa de su impacto para asegurar que los derechos reconocidos en la norma se traduzcan en mejoras reales en las condiciones de vida y trabajo de las personas cooperantes. Asimismo, entendemos que el Estatuto debe verse como un punto de avance más para futuras reformas que aborden (sin esperar más de dos décadas) las lagunas aún existentes, permitiendo construir un sistema de cooperación verdaderamente inclusivo, justo y eficaz en el marco de la acción exterior del Estado español y de los compromisos internacionales en materia de cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria.

